

COLOCARAM UM JABUTI NA ÁRVORE

maio 12, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 24/2020

UM ESTUDANTE QUE ESTEJA INICIANDO O ESTUDO DO DIREITO CONSTITUCIONAL SABE O QUE SÃO PODERES PRIVATIVOS RESERVADOS A CADA UM DOS PODERES DA REPÚBLICA.

Não é crível (notadamente quando se trate de um autor de larga vendagem) que um ministro do STF ignore o assunto que se encontra de forma expressa na Constituição da República, sob sua guarda na jurisdição constitucional.

Quando fatos assim acontecem, normalmente alguns defensores do ativismo judicial dizem se tratar de protagonismo judicial.

Pois bem, pode ser até criticismo judicial, menos protagonismo.

Protagonizar a Constituição é dar eficácia material às normas que a compõem e lhe dão força normativa vinculante. É fazer, de forma pontual, que o destinatário

possa usufruir de determinado direito que lhe é circunstancialmente privado pela inação do Poder Legislativo, por exemplo.

Não se engane. Quando há esse tipo de postura invasiva sobre competência existe um jabuti na árvore. E alguém colocou ele lá.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DEBAIXO DE VARA

PRÓXIMO POST

OBTUÁRIO CÍNICO

UM COMENTÁRIO EM “COLOCARAM UM JABUTI NA ÁRVORE”

Pingback: **COLCOARAM UM JABUTI NA ÁRVORE | PENA DO PAVÃO**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por Automattic